

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ВЫЯВЛЕНИЕ ГИСТОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ

Мамадалиев Х.У.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья, г. Фергана, Узбекистан

Резюме. Целью данного исследования было выявление гистопатологических признаков плацентарной недостаточности у женщин с антифосфолипидным синдромом (АФС). На основе анализа плацент 48 пациенток с АФС, исследованных с применением гистологических и иммуногистохимических методов, установлены характерные морфологические изменения: инфаркты, фибриноидный некроз, тромбозы, децидуальная васкулопатия, а также воспалительные и ангиопатические изменения. Полученные результаты подтверждают ключевую роль сосудисто-тромботических и воспалительных нарушений в патогенезе плацентарной недостаточности при АФС и подчеркивают значимость морфологической диагностики для оценки риска неблагоприятного течения беременности.

Ключевые слова: антифосфолипидный синдром, плацентарная недостаточность, гистопатология, тромбоз, инфаркт плаценты, децидуальная васкулопатия, воспаление

IDENTIFICATION OF HISTOPATHOLOGICAL MARKERS OF PLACENTAL INSUFFICIENCY IN PATIENTS WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME

Mamadaliyev Kh.U.

Ferghana Medical Institute of Public Health, Fergana, Uzbekistan

Resume. This study aimed to identify histopathological signs of placental insufficiency in women with antiphospholipid syndrome (APS). Based on the examination of placental samples from 48 APS patients using histological and immunohistochemical techniques, characteristic morphological changes were identified, including infarctions, fibrinoid necrosis, thrombosis, decidual vasculopathy, and inflammatory and angiogenic alterations. The findings confirm the critical role of vascular-thrombotic and inflammatory mechanisms in the pathogenesis of placental insufficiency in APS and highlight the importance of morphological diagnostics in assessing the risk of adverse pregnancy outcomes.

Keywords: antiphospholipid syndrome, placental insufficiency, histopathology, thrombosis, placental infarction, decidual vasculopathy, inflammation

АНТИФОСФОЛИПИД СИНДРОМЛИ БЕМОРЛАРДА ПЛАЦЕНТАР ЭТИШМОВЧИЛИКНИНГ ГИСТОПАТОЛОГИК БЕЛГИЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Мамадалиев Х.У.

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти, Фарғона ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотнинг мақсади антифосфолипид синдроми (АФС) бўлган аёлларда плацентар этишмовчиликнинг гистопатологик белгиларини аниқлашдан иборат. 48 нафар АФС таъхис қўйилган беморларнинг плаценталари гистологик ва иммуногистокимёвий усуллар орқали ўрганилиб, инфарктлар, фибриноид некроз, тромбозлар, дуцидуал васкулопатия ҳамда яллигланиш ва ангиогенез бузилишлари каби морфологик ўзгаришлар аниқланган. Натижалар АФСда плацентар этишмовчилик ривожланишида қон-томир ва яллигланиш омилларининг муҳим ролини кўрсатади ҳамда морфологик таъхис қўйишининг ҳомиладорликдаги асоратлар хавфини баҳолашдаги аҳамиятини таъкидлайди.

Калит сўзлар: антифосфолипид синдром, плацентар этишмовчилик, гистопатология, тромбоз, плацента инфаркти, дуцидуал васкулопатия, яллигланиш

e-mail: [mamadaliev.x@mail.ru](mailto:mamadaliyev.x@mail.ru)

Введение. Антифосфолипидный синдром[1] (АФС) представляет собой аутоиммунное заболевание, характеризующееся наличием антифосфолипидных антител (АФА), которые провоцируют тромботические события и нарушения в системе гемостаза. Одним из наиболее значимых осложнений АФС[2] у женщин является нарушение репродуктивной функции, в частности — плацентарная недостаточность. Плацентарная недостаточность, как следствие гипоперфузии и микроциркулятор-

ных нарушений в структуре плаценты, влечет за собой фетоплацентарную дисфункцию, внутриутробную задержку развития плода, преждевременные роды и перинатальную смертность.

Актуальность[3] выявления гистопатологических изменений при АФС определяется необходимостью точной диагностики патогенетических механизмов поражения плаценты и разработки эффективных протоколов лечения. Несмотря на большое количество публикаций, посвященных иммунологическим и клиническим аспектам АФС, морфологические исследования плаценты у таких пациенток все еще недостаточны и требуют дальнейшего изучения. Настоящая работа направлена на выявление ключевых гистопатологических признаков плацентарной недостаточности у женщин с АФС с целью оптимизации диагностики и прогноза исходов беременности.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе акушерского стационара, где были обследованы и пролечены 48 пациенток с установленным диагнозом первичного антифосфолипидного синдрома. Критериями включения в исследование послужили[4]: наличие диагностированных АФА (антикардиолипиновые антитела, волчаночный антикоагулянт, антитела к $\beta 2$ -гликопротеину I), наличие гестационных осложнений в анамнезе (преэклампсия, преждевременные роды, внутриутробная гибель плода) и гистологическое исследование плаценты после родоразрешения.

Контрольную группу составили 25 пациенток без АФС, беременность которых протекала без существенных осложнений. Все образцы плацент были подвергнуты стандартной гистологической обработке, окрашивались гематоксилин-эозином, а также исследовались с применением иммуногистохимических методов. Морфологические изменения анализировались с учетом наличия инфарктов, фибриноидного некроза, васкулопатий, тромбозов, периваскулярной инфильтрации и других признаков нарушений микроциркуляции.

Клинический анализ случаев. Клинический анализ включал наблюдение за беременными с АФС, у которых выявлены выраженные осложнения гестационного периода. Приведем три типичных клинических случая:

Случай 1. Пациентка 29 лет, первобеременная, с диагнозом первичный АФС, выявленным до наступления беременности. На сроке 32 недель наблюдалось снижение двигательной активности плода, УЗИ показало выраженную задержку роста (отставание на 4 недели), признаки хронической гипоксии. Родоразрешение проведено путем кесарева сечения, новорожденный с массой тела 1680 г. Гистология плаценты выявила множественные инфаркты, выраженный фибриноидный некроз, тромбозы спиральных артерий и децидуальную васкулопатию.

Случай 2. Пациентка 35 лет, третья беременность, в анамнезе — две потери на сроке 18 и 22 недели. Диагноз АФС установлен после второго случая. Под наблюдением и на фоне терапии низкомолекулярным гепарином беременность пролонгирована до 36 недель. Плод с умеренной гипотрофией, проведено плановое кесарево сечение. Гистологическое исследование плаценты показало обширные тромбозы, дистрофические изменения ворсин и снижение капилляризации.

Случай 3. Пациентка 31 года, вторая беременность, без выявленного АФС до беременности. При сроке 27 недель госпитализирована с диагнозом преэклампсия средней тяжести. У плода — признаки страдания, гипотрофия, нарушение кровотока по доплерометрии. Экстренное родоразрешение. Диагноз АФС подтвержден ретроспективно по лабораторным данным и морфологии плаценты: инфаркты, выраженный васкулит, тромбозы интерворсинчатого пространства, снижение зрелых капилляров.

Выводы по клиническим случаям. Анализ представленных случаев демонстрирует типичные проявления плацентарной недостаточности у пациенток с АФС: задержка развития плода, гипоксия, преэклампсия, преждевременные роды. Морфологические изменения в каждом случае соответствуют патогенезу АФС и подтверждают иммунотромботическую природу поражения плаценты. Выявление АФС зачастую происходит только ретроспективно, что подчеркивает важность морфологического анализа плаценты.

Клинико-гистологическая корреляция подтверждает необходимость ранней диагностики и наблюдения за беременными с высоким риском АФС, включая динамический контроль за гемостазом, фетоплацентарным кровотоком и своевременное родоразрешение. Использование гистопатологического анализа как дополнительного инструмента диагностики позволяет не только ретроспективно верифицировать диагноз, но и прогнозировать риск осложнений в будущих беременностях.

Обобщая полученные данные, можно сделать вывод[5], что антифосфолипидный синдром оказывает выраженное патоморфологическое воздействие на плаценту, формируя типичную картину плацентарной недостаточности с преобладанием сосудисто-тромботических и воспалительных изменений. Анализ клинических случаев показал, что беременные с АФС находятся в зоне высокого рис-

ка тяжелых акушерских осложнений: фетоплацентарная недостаточность, гипотрофия плода, преэклампсия, преждевременные роды и перинатальная смертность.

Морфологический анализ плаценты, выполненный в каждом из рассмотренных случаев, дал возможность верифицировать диагноз АФС даже при отсутствии раннего лабораторного подтверждения, что подчеркивает его высокую диагностическую ценность. Такие исследования являются важным компонентом комплексной оценки состояния женщины после неблагоприятного исхода беременности и должны активно использоваться в клинической практике.

Таким образом, внедрение системной оценки клинических и морфологических данных позволит улучшить тактику ведения беременных с АФС, обеспечить своевременную диагностику, индивидуализированное лечение и в перспективе — снижение частоты перинатальных потерь и улучшение прогноза будущих беременностей.

Результаты. Гистопатологическое исследование плацент пациенток с АФС выявило широкий спектр изменений, характерных для плацентарной недостаточности. Наиболее частыми находками были инфаркты плаценты, наблюдавшиеся в 87,5% случаев. Эти инфаркты характеризовались очаговыми зонами ишемического некроза ворсинчатого дерева, иногда охватывающими более 30% площади плаценты. В ряде случаев инфаркты имели множественный характер и сочетались с массивной субхориальной фибриноидной трансформацией.

Фибриноидный некроз стромы ворсин выявлен у 81,3% пациенток. Этот признак отражает выраженные нарушения микроциркуляции и ишемическое повреждение хориальных ворсин. В отличие от контрольной группы, где такие изменения встречались лишь у 8% женщин, у пациенток с АФС они имели выраженный и диффузный характер.

Особое внимание привлекли данные о тромбозах в интерворсинчатом пространстве и в просвете спиральных артерий. Тромбозы отмечены в 70,8% случаев. Морфологически они представляли собой гомогенные эозинофильные массы, иногда с признаками организации. В 52% случаев тромбозы сочетались с васкулопатиями материнских сосудов, характеризующимися гиперплазией интимы, облитерацией просвета и периваскулярным воспалением.

Выявлены также признаки нарушенной васкулогенеза и ангиогенеза — снижение количества зрелых капилляров в хориальных ворсинах, а также уплощение и истончение синцитиотрофобласта. У 60,4% пациенток диагностирована децидуальная васкулопатия, проявлявшаяся гиалинозом сосудов, отложением фибриноидного материала и лейкоцитарной инфильтрацией.

Иммуногистохимические исследования показали повышенную экспрессию маркеров воспаления (IL-6, TNF- α), а также нарушение регуляции апоптоза (повышенный уровень Вах и сниженный Bcl-2), что может свидетельствовать о дисбалансе между пролиферацией и гибелью клеток трофобласта.

Обсуждение. Выявленные морфологические изменения в плаценте подтверждают наличие выраженной плацентарной недостаточности у женщин с АФС[6]. Доминирующими признаками являются инфаркты, фибриноидный некроз, тромбозы, васкулопатии и воспалительные изменения. Эти изменения указывают на патогенетическую роль АФА в нарушении микроциркуляции, сосудистой реактивности и структурной организации плаценты.

Сравнение с контрольной группой подтверждает специфичность этих изменений именно для АФС. Инфаркты и фибриноидный некроз в контрольной группе встречались редко и были ограничены по распространенности. Отсутствие массивных тромбозов и децидуальной васкулопатии подчеркивает иммунопатологическую природу поражений при АФС.

Полученные данные согласуются с результатами зарубежных исследований[7], в которых подчеркивается роль сосудистых и тромботических нарушений в патогенезе плацентарной дисфункции при АФС. Повышенная экспрессия провоспалительных цитокинов и маркеров апоптоза свидетельствует о воспалительно-деструктивном компоненте в развитии плацентарной патологии.

Клинические последствия выявленных морфологических нарушений очевидны: плацентарная недостаточность при АФС сопряжена с высоким риском гипотрофии плода, преждевременных родов, гибели плода и гестозов. Таким образом, морфологическая диагностика плаценты может служить важным инструментом ретроспективной верификации диагноза АФС и определения тяжести плацентарной дисфункции.

Заключение. Гистопатологическое исследование плаценты у женщин с антифосфолипидным синдромом выявляет специфические признаки плацентарной недостаточности, обусловленные сосудистыми, тромботическими и воспалительными нарушениями[8]. Инфаркты, фибриноидный некроз, тромбозы, децидуальная васкулопатия и изменение структуры хориальных ворсин являются ключевыми морфологическими маркерами, отражающими тяжесть и характер плацентарной патологии.

Выявление таких изменений имеет важное значение для подтверждения диагноза АФС, оценки риска осложнений в последующих беременностях и индивидуализации лечебно-профилактических мероприятий. Внедрение стандартов морфологической оценки плаценты, включая гистологические и иммуногистохимические методы, может существенно повысить качество перинатальной диагностики и способствовать снижению неблагоприятных исходов беременности у пациенток с АФС.

В перспективе рекомендуется проведение более масштабных мультицентровых исследований с целью уточнения морфологических критериев плацентарной недостаточности и разработки прогностических шкал, основанных на морфологическом анализе. Это позволит более точно стратифицировать риски и повысить эффективность акушерской помощи женщинам с АФС.

Список литературы:

1. Miyakis S., Lockshin M.D., Atsumi T., et al. International consensus statement on an update of the classification criteria for definite antiphospholipid syndrome (APS) // *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. – 2006. – Vol. 4, №2. – P. 295–306.
2. Cervera R., Piette J.-C., Font J., et al. Antiphospholipid syndrome: clinical and immunologic manifestations and patterns of disease expression in a cohort of 1000 patients // *Arthritis & Rheumatism*. – 2002. – Vol. 46, №4. – P. 1019–1027.
3. D'Ippolito S., Di Natale A., Garofalo S., et al. Placental histology and pregnancy outcomes in women with antiphospholipid syndrome // *American Journal of Obstetrics and Gynecology*. – 2019. – Vol. 221, №1. – P. e1–e11.
4. Abheiden, C. N., de Groot, C. J. M., & van der Post, J. A. M. (2014). Pregnancy complications in women with antiphospholipid antibodies. *Netherlands Journal of Medicine*, 72(3), 140–147.
5. Bates S.M., Middeldorp S. . How we manage antiphospholipid syndrome in pregnancy. *Blood*. 2015;126(23):2390–2397.
6. Meroni P.L., Borghi M.O., Raschi E., Tedesco F. Pathogenesis of antiphospholipid syndrome: understanding the antibodies // *Nature Reviews Rheumatology*. – 2011. – Vol. 7, № 6. – P. 330–339.
7. Насонов Е.Л., Зоткин Е.Г. Антифосфолипидный синдром: современные аспекты диагностики и лечения // *Терапевтический архив*. – 2020. – Т. 92, №1. – С. 4–11.
8. Чистякова Г.Н., Макацария А.Д., Бицадзе В.О. Антифосфолипидный синдром и беременность: клиника, диагностика, терапия // *Акушерство и гинекология*. – 2021. – №3. – С. 5–13.

Для цитирования: Мамадалиев Х.У. Выявление гистопатологических признаков плацентарной недостаточности у больных с антифосфолипидным синдромом // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 5(19). – С. 143–146. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16978175>